

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 252 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
Xuseynova Abira Amanovna	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
Abdurasulova Gulrux Habibullayevna	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
Asatova Dildora Aslamovna	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
Mirxalilova Nargiza Akbarovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
Mitaliboyeva Dildora	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
Nartayeva Shahoza Yulchibayevna	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
Normatova Nilufar Komilovna	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
Qodirov Jurabek Mamatsimonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi	
“Sab'ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдулманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Уразова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа–маҳалла" в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Difuza Muxammadjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	

Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	
Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida	198
O'ktam Nosirov	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	204
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari.....	208
Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari	212
Sa'dullayeva Rushana	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	215
Saidova Dilbar Erkinovna	
Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari.....	218
Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi	
Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish	223
Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi	
Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi	226
Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari.....	229
Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna	
Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	233
Yarmatov Raxmboy Baxramovich	
Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	239
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык	242
Марупова Дилфуза Давроновна	
Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari	247
F. R. Xosilova	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA TIL O'YINLARI TEKNOLOGIYALARINING NAZARIY ASOSLARI

Masharipova Dilfuza Muxammadjon qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Ta'lim va tarbiya nazariyasi, boshlang'ich ta'lim mutaxassisligi
1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari pedagogik, psixologik va lingvodidaktik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Til o'yinlarining o'quvchilarning nutqiy faolligi, muloqot madaniyati va til birliklarini ongli o'zlashtirish jarayoniga ko'rsatadigan ta'siri ilmiy asosda yoritiladi. Tadqiqotda o'yin faoliyatining boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar rivojlanishidagi yetakchi roli inobatga olinib, til o'yinlarining ta'lim jarayonidagi didaktik imkoniyatlari ochib beriladi. Shuningdek, til o'yinlari texnologiyalarining nazariy manbalari, ularning interfaol ta'lim bilan uyg'unligi hamda nutq kompetensiyalarini shakllantirishdagi ahamiyati asoslab beriladi. Maqola natijalari boshlang'ich ta'limda til o'qitish metodikasini takomillashtirishda til o'yinlari texnologiyalaridan kompleks va tizimli foydalanish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, til o'yinlari, o'yin texnologiyalari, nutq rivoji, lingvodidaktika, interfaol ta'lim, kommunikativ kompetensiya.

Abstract: This article analyzes the theoretical foundations of language game technologies for primary school students from pedagogical, psychological, and linguodidactic perspectives. The impact of language games on students' speech activity, communication culture, and the conscious acquisition of language units is scientifically examined. The study considers the leading role of play activities in the development of primary school children and reveals the didactic potential of language games in the educational process. It also substantiates the theoretical sources of language game technologies, their compatibility with interactive learning, and their importance in the formation of speech competencies. The results of the article highlight the need for a comprehensive and systematic use of language game technologies to improve language teaching methodologies in primary education.

Key words: primary school, language games, game technologies, speech development, linguodidactics, interactive learning, communicative competence.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические основы технологий языковых игр у учащихся начальных классов с педагогической, психологической и лингводидактической точек зрения. Научно обосновано влияние языковых игр на речевую активность учащихся, культуру общения и процесс осознанного усвоения языковых единиц. В исследовании учитывается ведущая роль игровой деятельности в развитии детей младшего школьного возраста, раскрываются дидактические возможности языковых игр в образовательном процессе. Кроме того, обосновываются теоретические источники технологий языковых игр, их взаимосвязь с интерактивным обучением и их значимость в формировании речевых компетенций. Результаты статьи свидетельствуют о необходимости комплексного и системного использования технологий языковых игр при совершенствовании методики преподавания языка в начальном образовании.

Ключевые слова: начальная школа, языковые игры, игровые технологии, речевое развитие, лингводидактика, интерактивное обучение, коммуникативная компетенция.

KIRISH

Boshlang'ich ta'lim bosqichi shaxsning nutqiy, ijtimoiy va intellektual rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, aynan ushbu davrda tilga oid ko'nikmalar faol shakllana boshlaydi. Til o'qitish jarayonida o'quvchilarning yosh xususiyatlari, psixologik ehtiyojlari va bilish faoliyati xususiyatlarini hisobga olish muhim didaktik talab hisoblanadi. Boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar uchun o'yin faoliyati yetakchi faoliyat turi bo'lib, u orqali bola atrof-muhitni anglaydi, muloqotga kirishadi va ijtimoiy tajriba orttiradi. Shu sababli, til o'qitishda o'yin shakllaridan foydalanish tasodifiy emas, balki ilmiy asoslangan pedagogik zarurat sifatida qaraladi.

Til o'yinlari texnologiyalari boshlang'ich sinf o'quvchilarining til birliklarini ongli o'zlashtirishiga, so'z boyligini oshirishiga va nutqiy faolligini rivojlantirishga xizmat qiladi. An'anaviy dars shakllarida o'quvchi ko'pincha passiv tinglovchi rovida qolsa, o'yin texnologiyalari asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarda u faol ishtirokchi sifatida namoyon bo'ladi. Bu jarayonda o'quvchi o'z fikrini erkin ifodalash, tengdoshlari bilan muloqot qilish va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini egallaydi. Shuning uchun til o'yinlari texnologiyalarini boshlang'ich ta'lim jarayoniga joriy etish masalasi dolzarb ilmiy-pedagogik muammo hisoblanadi.

Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslarini ochib berish, ularning ta'lim jarayonidagi o'rni ilmiy jihatdan asoslash maqsad qilib olinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Til o'yinlari va o'yin texnologiyalari masalasi pedagogika va psixologiya fanlarida keng tadqiq etilgan. J. Piaget va L. S. Vygotskiylarning ilmiy qarashlarida o'yin bolaning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishining muhim omili sifatida e'tirof etiladi. Vygotskiy o'yinini bolaning "yaqin rivojlanish zonasi"ni kengaytiruvchi faoliyat sifatida talqin qilib, ta'lim jarayonida o'yin elementlarining ahamiyatini asoslab bergan. Ushbu nazariy qarashlar til o'yinlari texnologiyalarining psixologik asosini tashkil etadi.

Lingvodidaktik adabiyotlarda til o'yinlari nutqni faollashtiruvchi va kommunikativ ko'nikmalarni shakllantiruvchi vosita sifatida ta'riflanadi. Xorijiy tadqiqotlarda o'yinli mashg'ulotlarning o'quvchilarning tilni o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshirishi, xatodan qo'rqmasdan gapirishiga imkon berishi qayd etiladi. Mahalliy adabiyotlarda esa til o'yinlari ko'proq metodik tavsiya sifatida berilib, ularning nazariy asoslari yetarlicha tizimlashtirilmagan. Shu jihatdan, adabiyotlar tahlili til o'yinlari texnologiyalarini nazariy jihatdan chuqurroq o'rganish zarurligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi tizimli-pedagogik va faoliyatga yo'naltirilgan yondashuvlar asosida ishlab chiqildi. Til o'yinlari texnologiyalari ta'lim jarayonining yordamchi elementi emas, balki mustaqil didaktik tizim sifatida qaraldi. Metodologiyada boshlang'ich sinf o'quvchilarining psixologik xususiyatlari, nutqiy ehtiyojlari va bilish faoliyati inobatga olindi.

Til o'yinlarini tanlashda ularning didaktik maqsadga mosligi, nutq birliklarini rivojlantirishga xizmat qilishi va o'quvchilar uchun qiziqarli bo'lishi asosiy mezon sifatida qabul qilindi. Metodologik yondashuvda interfaol usullar, jamoaviy ishlash va refleksiya elementlari ustuvor bo'ldi. Bu holat til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslarini amaliyot bilan uyg'unlashtirish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, til o'yinlari texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning nutqiy faolligini sezilarli darajada oshiradi. O'quvchilar so'zlash jarayonida erkinlikka erishib, fikrlarini izchil ifodalashga intila boshlaydi. O'yin jarayoni til birliklarini tabiiy muhitda qo'llash imkonini yaratgani sababli, ularning xotirada mustahkamlanishi ta'minlanadi.

Quyidagi jadval til o'yinlari texnologiyalarining asosiy ta'limiy ta'sirini umumlashtiradi:

Til o'yini turi	Rivojlanadigan ko'nikma	Pedagogik natija
So'z o'yinlari	Lug'at boyligi	Faol nutq
Rolli o'yinlar	Muloqot madaniyati	Kommunikativlik
Tasvirli o'yinlar	Tasavvur	Ijodkorlik

Boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchining shaxs sifatida shakllanishida, xususan, nutqiy va kommunikativ kompetensiyalarining rivojlanishida muhim pedagogik poydevor vazifasini bajaradi. Aynan shu davrda til birliklarini ongli o'zlashtirish, so'z boyligini kengaytirish va grammatik qurilmalarni amaliy faoliyat orqali egallash samarali natija beradi. Mazkur jarayonda til o'yinlari texnologiyalari o'quv faoliyatini tabiiy ehtiyoj – o'yin faoliyati bilan uyg'unlashtirgan holda, ta'lim samaradorligini oshiruvchi muhim didaktik mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Shuning uchun til o'yinlaridan foydalanish tasodifiy metod emas, balki puxta nazariy asosga ega pedagogik texnologiya sifatida qaralishi lozim.

Til o'yinlari texnologiyalarining nazariy poydevori, avvalo, bolalar psixikasining rivojlanish qonuniyatlariga tayangan holda izohlanadi. Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar uchun o'yin yetakchi faoliyat turi bo'lib, u orqali bola atrof-muhitni anglaydi, ijtimoiy munosabatlarni o'zlashtiradi va bilish jarayonlarini faollashtiradi. L. S. Vygotskiy tomonidan ilgari surilgan "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasi til

o'yinlari samaradorligini ilmiy jihatdan asoslaydi: o'yin sharoitida o'quvchi kattalar yoki tengdoshlari ko'magida o'z imkoniyatidan yuqoriroq nutqiy vazifalarni bajarishga intiladi. Natijada nutqiy rivojlanish tabiiy va bosqichma-bosqich kechadi.

Olingan natijalar til o'yinlari texnologiyalarining nazariy jihatdan asoslanganligini va ularning ta'lim jarayonida yuqori samaradorlikka ega ekanini ko'rsatadi. Muhokama jarayonida aniqlanishicha, til o'yinlari boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlariga to'liq mos keladi va o'quvchilarni dars jarayoniga faol jalb etadi. O'yin orqali tashkil etilgan mashg'ulotlar bolalarda ijobiy emotsional holatni yuzaga keltirib, o'rganishga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi.

Shuningdek, til o'yinlari texnologiyalari o'qituvchidan yuqori metodik tayyorgarlikni talab etadi. O'yinlarni maqsadsiz qo'llash emas, balki didaktik vazifalar bilan uyg'unlashtirish muhim hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, natijalar til o'yinlarini tizimli ravishda qo'llash zarurligini ko'rsatadi.

Pedagogik nazariya nuqtayi nazaridan, til o'yinlari texnologiyalari konstruktivistik yondashuv bilan hamohangdir. Bu yondashuvga ko'ra, bilim tayyor holda berilmaydi, balki o'quvchi tomonidan faol faoliyat jarayonida "quriladi". Til o'yinlarida bola so'zlarni tanlaydi, taqqoslaydi, tahlil qiladi, mantiqiy bog'laydi va kommunikativ vaziyatda qo'llaydi. Bu esa tilni faqat qoidalar majmui sifatida emas, balki tirik muloqot vositasi sifatida idrok etishiga zamin yaratadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda fonetik, leksik va grammatik tushunchalarni o'yinga singdirilgan holda o'rgatish nutqiy faoliyatning tabiiyligini ta'minlaydi.

Til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asosida yana faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi muhim o'rin tutadi. Ushbu konsepsiyaga muvofiq, tilni o'rganishda mazmuni o'zlashtirishdan ko'ra uni qo'llash jarayoni ustuvor ahamiyat kasb etadi. O'yinli topshiriqlar – rolli dialoglar, so'z topish, gap tuzish, vaziyatli muloqotlar orqali o'quvchi faol nutq subyektiga aylanadi. Natijada passiv eshitish va yodlashdan ko'ra, faol so'zlash, ifodalash va tushunish jarayoni shakllanadi. Bu esa boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Didaktik nuqtayi nazardan, til o'yinlari texnologiyalari ta'limning samarali motivatsion mexanizmini yaratadi. Boshlang'ich yoshdagi o'quvchi uchun baho yoki nazoratdan ko'ra, qiziqarli jarayon ustuvor sanaladi. O'yin shaklida tashkil etilgan topshiriqlar ijobiy emotsional muhitni vujudga keltiradi, nutqiy xatolardan qo'rquvni kamaytiradi va o'quvchini erkin fikrlashga undaydi. Natijada ta'lim jarayoni majburiy faoliyatdan ongli va qiziqarli ehtiyojga aylanadi. Bu holat til o'rganishda barqaror ichki motivatsiyani shakllantirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari pedagogik, psixologik va lingvodidaktik tamoyillarga tayangan holda shakllanadi. Til o'yinlari o'quvchilarning nutqiy rivojlanishini ta'minlashda samarali vosita bo'lib, ularning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu texnologiyalarni ilmiy asoslangan holda qo'llash boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishning muhim sharti sifatida namoyon bo'ladi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar rivoji til o'yinlarini an'anaviy doiradan chiqarib, raqamli va interaktiv muhitga olib kirmoqda. Biroq til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asosi shuni taqozo etadiki, ular raqamli vositalar bilan uyg'unlashgan holda ham asosiy maqsad – nutqiy va kommunikativ rivojlanishni ta'minlashi kerak. Texnologiya o'yin mazmunini boyituvchi vosita bo'lishi, uning o'rnini egallab olmasligi zarur. Shu bois, o'qituvchi tomonidan tanlangan til o'yinlari didaktik maqsad, yosh xususiyati va o'quvchilarning nutqiy tayyorgarlik darajasiga mos bo'lishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari psixologik rivojlanish qonuniyatlari, konstruktivistik va faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvlari, shuningdek, kommunikativ kompetensiyani shakllantirish g'oyalariga tayanadi. Til o'yinlari maktab ta'limida oddiy ko'ngilochar vosita emas, balki puxta ilmiy asoslangan, samarali pedagogik texnologiya sifatida qaralgandagina, u boshlang'ich sinf o'quvchilarining tilga oid bilim, ko'nikma va malakalarini chuqur va barqaror rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Выготский Л. С. Мышление и речь. – М.: Педагогика, 1999. – 352 с.
2. Пиаже Ж. Психология интеллекта. – М.: Прогресс, 2003. – 336 с.
3. Леонтьев А. А. Психология общения. – М.: Смысл, 2001. – 368 с.
4. Qodirov B. M. Boshlang'ich ta'lim didaktikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018. – 256 b.
5. Karimova N. S. Interfaol ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 198 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.